

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BO’LAJAK TARIX FANI O’QITUVCHILARNING KASBIY - AHLOQIY POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Qabulov Sahob Abduqahharovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya Pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234423>

***Annotatsiya.** Maqolada o’qituvchining kasbiy-axloqiy pozitsiyasi nazariy asoslari, uning zamonaviy pedagogik jarayondagi tutgan o’rni, tarix ta’limi yo’nalishida malakali kadr tayyorlashdagi dolzarbligi yoritilgan. Integrativ yondashuv orqali turli fanlararo aloqadorliklarni yo’lga qo’yish, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg’unlashtirish, kasbiy-ahloqiy kompetentlikni shakllantirishda muhim vosita sifatida ko’rib chiqiladi. Bo’lajak tarix fani o’qituvchilarini tayyorlashda fanlararo integratsiyaga asoslangan darolar, mashg’ulotlar, amaliy topshiriqlar orqali ularning kasbiy-ahloqiy ko’nikmalari, ijodiy yondashuvi va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatlari rivojlanishi ta’kidlanadi.*

***Kalit so’zlar:** integrativ yondashuv, kasbiy-ahloqiy pozitsiya, bo’lajak tarix fani o’qituvchisi, fanlararo bog’lanish, amaliy ko’nikma*

“Farzandlarimizga yuksak me’zonlar asosida ta’lim-tarbiya beradigan, yangicha, innovatsion fikrlaydigan muallim va o’qituvchilarni tayyorlash — bu eng og’ir vazifa bo’lib, juda katta mehnat va mas’uliyatni talab etadi”¹

Ta’lim tizimida raqobatbardosh, yangicha fikrlaydigan, kasbiy faol, innovatsion g’oyalarga ochiq va keng dunyoqarashga ega bo’lgan tarbiyachi pedagoglarni tayyorlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayni paytda ta’limda fanlararo aloqadorlikni ta’minlash, nazariy va amaliy bilimlarni uyg’unlashtirishga xizmat qiluvchi integrativ yondashuv pedagogik sohada muhim o’rin egallamoqda. Integratsiya esa bevosita ikki tomonni faol birgalikdagi ijodiy jarayonga jalb qilish imkonini beradi. Albatta, bu samarali ta’lim va tarbiya jarayoni bo’lib, u ta’limni tashkil etishning umumiy tuzilmasini qayta ko’rib chiqishga, o’quvchilarni idrok etish jarayoniga tayyorlashga yordam beradi. Axborotni tushunish va taxlil qilishga o’rgatib, talabalarda dunyodagi barcha jarayonlarning bir butun sifatida o’zaro ta’siri haqidagi tushuncha va g’oyalarni shakllantiradi.

“O’qituvchilarning kasbiy-axloqiy pozitsiyasi” - bu o’qituvchining o’z kasbiga, bilim oluvchilarga, jamiyatga va ta’lim jarayoniga axloqiy me’yorlar asosida bo’lgan munosabati, qadriyatlari va xulq-atvorini ifodalaydigan tushunchadir. Ya’ni, bu o’qituvchining:

- o’z kasbiga mas’uliyat bilan yondashishi,
- o’quvchilarga adolatli va hurmat bilan munosabatda bo’lishi,
- pedagogik etika qoidalariga rioya qilishi,
- shaxsiy namuna ko’rsatishi kabi jihatlarni o’z ichiga oladi.

O’qituvchining kasbiy-axloqiy pozitsiyasining asosiy jihatlari:

¹ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “1-oktyabr — O’qituvchi va murabbiylar kuni” munosabati bilan soha vakillariga yo’llagan tabrigi. 28.09.2019

1. **Mas’uliyatlilik** – ta’lim va tarbiya jarayoniga jiddiy yondashish.
2. **Adolatlilik** – barcha o’quvchilarga teng va xolis munosabatda bo’lish.
3. **Halollik va vijdonlilik** – baholashda, muomala va faoliyatda halol bo’lish.
4. **Hurmat va bag’rikenglik** – o’quvchilar, ota-onalar va hamkasblarga hurmat bilan munosabatda bo’lish.
5. **Shaxsiy namuna** – o’z xulqi bilan o’quvchilarga ijobiy namuna ko’rsatish.

O’qituvchining kasbiy-axloqiy pozitsiyasi — bu uning pedagogik faoliyatida axloqiy qadriyatlar, kasbiy mas’uliyat va insoniy munosabatlarni uyg’un holda namoyon etishidir.

Professional – o’z kasbining ustasi bo’lish, nafaqat bilish, ularni qanday amalga oshirishni bilishgina emas, balki ana shu bilimlarni hayotga tatbiq eta olish hamda samarali natijalarga erishishi ham demakdir². Professionalizm deganda, unga baho berishda, so’z samarali kasbiy-ahloqiy faoliyat to’g’risida bo’lishi lozim. Pedagogik kompetensiya va professionalizm haqida va ularni bir-biridan ajratib turuvchi jihatlari to’g’risida gaplashib o’tdik. Demak, professionalizm mutaxassis kasbiy-ahloqiy jihatdan o’sishining turli qirralarini aks ettiradi va kasbiy-ahloqiy kompetensiyaning to’rt turini o’zida ta’minlaydi³.

1. Ijtimoiy yoki faoliyat ko’rsatuvchi kasbiy-ahloqiy kompetentlik oliy darajadagi kasbiy-ahloqiy faoliyat hisoblanib, o’z tarkibiga nafaqat maxsus bilimlarni egallaganlikdan tashqari ularni amaliyotda qo’llay olishni bilish demakdir.

2. Ijtimoiy kasbiy-ahloqiy kompetensiya hamkorlikda olib boriladi gan faoliyat usullarini egallaganlik, kasbiy-ahloqiy muloqot usullariga ega bo’lish.

3. Shaxsiy kasbiy-ahloqiy kompetensiya. O’z-o’zini namoyish qilish va rivojlantirish, kasbiy-ahloqiy deformatsiya, tanazzulni oldini olish, usullarini egallaganlik, ularning ichiga mutaxassis tomonidan o’z kasbiy-ahloqiy faoliyatni rivojlantirish, mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni anglash xususiyatlari ham kiradi.

4. Individual kasbiy-ahloqiy kompetensiya o’z-o’zini boshqarish yo’lini egallaganlik, kasbiy-ahloqiy o’sishga tayyorgarlik, o’z ishiga sodiqlik, sabr-toqat hislatlari bilan xarakterlanadi.

Bo’lajak tarix fani o’qituvchilarni auditoriya va auditoriyadan tashqarida amaliy ko’nikma va malakalarini shakllantirish uchun zamonaviy metodlarni tanlashda ularning mezonlarini ko’rib chiqish kerak bo’ladi. Mezonlardan biri metodlarning didaktik qoidalarga mos kelishidir. Keyingi mezon esa, metodlar mazmunining talabalarni tarbiyalash, ta’lim berish va o’stirish jarayonida muhim ahamiyatga ega⁴.

PRYeS-formula janubiy Afrikalik huquq professori Devid Makkoyd-Meyson tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib 4 bosqichni o’z ichiga oladi: Position (pozitsiya), Reason (asoslash), Yexplanation/Yexample (misollar), Summaru (xulosa)

Qo’llanadigan ta’lim texnologiya va metodlar: PRES-formula metodi, amaliy mashg’ulot va o’qitishning innovatsion texnologiyalari

Mashg’ulotning o’tkazilishi:

1. Mavzuga oid bilimlarni faollashtiruvchi savollar beriladi.
2. Talabalar guruhlarda ishlaydilar.
3. Har bir guruh mavzuga oid bir savol bo’yicha PRES-formula metodi asosida jadvalni to’ldiradi.

² Ibragimov, X.I, Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya. 2008

³ Azizxodjayeva N. “Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar”. – T.: «O’qituvchi», 2008.

⁴ M.Axmedova, Pedagogik kompetentlik, O’quv qo’llanma. Toshkent 2018.

PRES-formula tuzilishi jihatdan 4 ta muhim komponentni o‘z ichiga oladi:

P - Position - pozitsiya. Berilgan muammo bo‘yicha shaxsiy fikr bildirilishi lozim. Buning uchun quyidagi so‘zlardan foydalanish mumkin: «Men ishonaman...», «Menimcha, bu muammo e‘tiborga loyiq / loyiq emas», «Men roziman...».

R - Reason - asoslash, o‘z pozitsiyasini tushuntirish. Bu erda sizning fikringizni tasdiqlovchi barcha mumkin bo‘lgan dalillarni keltirish kerak. Javob bo‘sh so‘zlar emas, balki asosli bo‘lishi kerak. U o‘rganilayotgan kurs yoki mavzu bo‘yicha fikrlarni ko‘rsatishi, ta’riflar va tushunchalarni ochib berishi kerak. Ushbu blokda asosiy savol - nima uchun shunday deb o‘ylaysiz? Va bu «Chunki...» yoki «Chunki...» so‘zlari bilan ochilishi kerakligini anglatadi.

E – Explanation/Example - misollar. Sizning so‘zlaringizni tushunganingizning aniqligi va tasdiqlanishi uchun faktlarni keltirish kerak va ulardan kamida uchtasi bo‘lishi kerak. Ushbu band talabalarning o‘z pozitsiyalarining to‘g‘riligini amalda isbotlash qobiliyatini ochib beradi. Misol sifatida, siz o‘zingizning tajribangizdan, hatto uzoqdan ham, tarix yoki ijtimoiy fanlardan olingan bilimlardan ham foydalanishingiz mumkin. Asosiysi, ular ishonarli. Ushbu bosqichda ishlatiladigan iboralar «Masalan...», «Men buni misol bilan isbotlashim mumkin...».

S – Summary - xulosa. Ushbu blok yakuniy bo‘lib, unda belgilangan pozitsiyani tasdiqlovchi yakuniy xulosalar beriladi. Undagi jumalarning boshlanishi quyidagicha bo‘lishi mumkin: «Shunday qilib...», «Xulosa qilish...», «Shuning uchun...», «Aytilganlarga asoslanib, men shunday xulosaga keldim...». Mazkur usul interaktiv qayta aloqa usuli bo‘lib, uning tarkibiy qismlari o‘quv muammosini tahlil qilish, o‘tilgan mavzuni mustahkamlash imkonini beradi.

Nazoratning an’anaviy test shaklidan farqli o‘laroq, bu formula talabalar bilimidagi mavjud bo‘shliqlarni va mavzu mohiyatini yanada aniqroq ochib beradi.

Endilikda oliy ta’lim muassasalari oldiga faqatgina o‘qimishli insonnigina emas, balki voqealarni oldindan ko‘ra biladigan, to‘g‘ri qaror qabul qila olish uquviga ega, o‘zini o‘zi rivojlantirish zaruriyatini tushunib yetadigan oqil va barkamol shaxsni shakllantirish vazifasi qo‘yilmoqda. Darhaqiqat, o‘qimishli, ruhan tetik, sog‘lom va jismonan baquvvat kishilargina istiqloq va taraqqiyot yo‘lini bosib o‘ta oladi. Yuqoridagi mulohazalarga asoslanib shuni aytish mumkinki, respublikamizda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning yaratuvchisi tarzida shakllanayotgan yosh avlodni voyaga yetkazish, ularning zamon talablari darajasida bilim olishi, shaxs sifatida kamol topishi, kasb-hunar sirlarini o‘rganishi va kundalik turmush yumushlarini hal etishga tayyorgarlik masalasi asosiy muammolar tariqasida ta’lim jarayonining kun tartibida turibdi⁵.

Tahlil va natijalar:

Tadqiqot davomida olib borilgan ilmiy-nazariy tahlillar va amaliy kuzatuvlar integrativ yondashuvning bo‘ljak tarix fani o‘qituvchilari kasbiy-ahloqiy pozitsiyasini shakllantirishdagi muhim o‘rmini ko‘rsatdi. Tahlil jarayonida quyidagi asosiy holatlar aniqlangani bilan e‘tiborga loyiq:

1. Nazariy manbalarni o‘rganish jarayonida maktabgacha ta’limda integrativ yondashuvga oid adabiyotlar ko‘p hollarda umumiy tavsiflarga asoslangan bo‘lib, ularning aksariyati nazariy yondashuvni bayon etadi, amaliy qo‘llash mexanizmlari esa kam yoritilgan.

2. Amaliy kuzatuvlar natijasida bo‘ljak tarix fani o‘qituvchilari dars jarayonida turli mavzularni alohida, izolyatsiyalangan tarzda o‘rgatishga moyilligini ko‘rsatdi. Bu esa bolalarning bilimlarni yaxlit holda egallashiga to‘sqinlik qilmoqda.

⁵ E.Migranova, Sh.Pozilova “Kasbiy pedagogic faoliyatga kirish” O‘quv qo‘llanma. T.: «Aloqachi», 2017 y. 5-bet.

3. Eksperimental mashg‘ulotlarda ishtirok etgan bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilari integrativ metodika asosida tuzilgan mashg‘ulotlarda bolalarning faol ishtiroki, qiziqishi va mustaqil fikrlashi ancha kuchayganini tasdiqlashdi. Bu esa ushbu yondashuvning amaliy samaradorligini ko‘rsatdi.

4. So‘rovnoma va suhbatlar orqali aniqlanishicha, bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining aksariyati fanlararo bog‘liqlikni amalda qo‘llashga tayyor emas, bu borada metodik qo‘llanmalar, treninglar va amaliy tavsiyalarga ehtiyoj yuqori ekanligi ma‘lum bo‘ldi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar orqali:

- Bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining ijodiy va tahliliy fikrlashi rivojlanadi;
- Amaliy ko‘nikmalar va o‘quvchilarning faol ishtirokini ta‘minlovchi metodlar kengayadi;
- Fanlararo integratsiya orqali bolalarda yaxlit tasavvur shakllanadi;
- Bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy-ahloqiy kompetentligiga oid refleksiya qilish ko‘nikmasi rivojlanadi.

Mazkur natijalar asosida ta‘lim jarayonida integrativ yondashuvni faol joriy etish zarurligi hamda bu yo‘nalishda bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish lozimligi aniqlanmoqda

Xulosa va takliflar

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, oliy ta‘lim tizimida bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy-ahloqiy pozitsiyasini shakllantirishda integrativ yondashuvning tutgan o‘rni beqiyosdir. Bu yondashuv nafaqat bilimlarni yaxlit holda o‘zlashtirishga xizmat qiladi, balki bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining ijodiy fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish ko‘nikmasi, fanlararo bog‘liqlikni anglash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Shu asosda quyidagi xulosalar va takliflar ilgari suriladi:

Xulosa:

1. Integrativ yondashuv asosida mashg‘ulotlar tashkil etilishi bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy-ahloqiy pozitsiyasini oshiradi.
2. Fanlararo bog‘liqlikni ta‘minlagan holda ta‘lim berish talabalarning mantiqiy fikrlashini va qiziqishini kuchaytiradi.
3. Amaliy faoliyatni nazariy bilimlar bilan uyg‘unlashtirish, bilimlarning mustahkam va mazmunli bo‘lishiga olib keladi.
4. bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining kasbiy-ahloqiy pozitsiyasini rivojlantirishda integrativ metodik yondashuvlar asosida trening va seminarlar o‘tkazish ehtiyoji mavjud.

Takliflar:

1. Pedagogik oliy ta‘lim muassasalarida “Integrativ yondashuv asosida ta‘limni tashkil etish” bo‘yicha alohida modullar va amaliy kurslar joriy etilishi lozim.
2. Umumta‘lim maktablarida fanlararo bog‘liqlik asosida tuzilgan namunaviy dars ishlanmalari, metodik qo‘llanmalar ishlab chiqilishi va tarqatilishi maqsadga muvofiqdir.
3. Har bir bo‘lajak tarixchi uchun integrativ yondashuv bo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ularning faoliyatini ilmiy-metodik asosda qo‘llab-quvvatlash tavsiya etiladi.
4. Kelgusida ushbu mavzuda keng qamrovli eksperimental ishlar olib borilib, ularning natijalari asosida ta‘lim siyosatiga oid hujjatlarni takomillashtirish taklif etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “1-oktyabr — O‘qituvchi va murabbiylar kuni” munosabati bilan soha vakillariga yo‘llagan tabrigi. 28.09.2019
2. Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. Тошкент.1999.
3. Каримов И.А. – Ўзбекистон тараққиётининг пойдеворини яратишдан иборатдир. IX сессиядаги нутқдан.
4. “Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 16-fevral 25-son qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyun “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3775-son qarori
6. Ibragimov, X.I, Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya. 2008.
7. Самандарова, Н. (2022). Интегратив ёндашув– таълимнинг янги босқичи.– Т.: Barkamol avlod, 172-б.
8. М.Ахмедова, Pedagogik kompetentlik, O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2018.
9. Абдураззоқова, М. (2023). Касбий тайёргарликда замонавий услублар.– Т.: O‘qituvchi, 158-б
10. Ochilov M. “O‘qituvchining nutq madaniyati va pedagogik nazokat”. – Т.: «O‘qituvchi», 2004.
11. Azizxodjayeva N. “Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar”. – Т.: «O‘qituvchi», 2008.
12. E.Migranova, Sh.Pozilova “Kasbiy pedagogic faoliyatga kirish” O‘quv qo‘llanma. T.: «Aloqachi», 2017 y. 5-bet.